

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И КУЛЬТУРА

Очилдиева Хилола Гуламовна

*преподаватель кафедры языков Кокандского
государственного педагогического института.*

Аннотация: Развитие экологического образования и профессиональной подготовки в Республике Узбекистан нашло отражение в характере работы, проводимой на местах. Экологическая интерпретация существования некоторых проблем при внедрении дисциплины. "Характерная особенность природы смешивается, чтобы показать этим людям" резюме круглого стола, организованного по темам.

Ключевые слова: экологическое образование и тренинг, экологические проблемы, экологическое образование, экологическая грамотность, здоровый образ жизни.

Annotation: The development of environmental education and training in the Republic of Uzbekistan reflected in the nature of the work carried out in the field. The environmental interpretation of the existence of some problems in the implementation of discipline. "The characteristic feature of the nature intermingle to show these people the" summary of the round table, organized by topic.

Key words: environmental education and training, environmental issues, environmental education, ecological literacy, healthy lifestyle.

«Земля, её недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством».

(Статья 55 из Конституции Республики Узбекистан).

Экология окружающей нас среды, а значит существование всего живущего на планете, волнует мир давно. К этой проблеме человечество

обращается не один десяток лет, но именно в последние годы, когда люди становятся свидетелями серии экологических катастроф, вечный вопрос «быть или не быть» становится особенно актуальным, в том числе и для нас, живущих в Узбекистане. Активная бездумная деятельность человека может нанести вред окружающей среде. Только при бережном отношении ко всему окружающему нас миру мы можем быть спокойны за себя и будущие поколения.

Экологическое воспитание – это способ воздействия на чувства детей, на их сознание, взгляды и представления, оно повышает уровень сознательности учащихся, развивает у них чувства бережного отношения к природе, беспокойства за ее состояние.

Вместе с социально - гуманитарным образованием экологическое образование в современных условиях призвано способствовать формированию у людей нового экологического сознания, помогать им в усвоении таких ценностей, профессиональных знаний и навыков, которые содействовали бы выходу Узбекистана из экологического кризиса и движению общества по пути устойчивого развития.

Действующая в настоящее время в стране система экологического образования носит непрерывный, комплексный, междисциплинарный и интегрированный характер, с дифференциацией в зависимости от профессиональной ориентации. Созданы центры по экологическому образованию населения, апробируется экологическая компонента содержания профессионального образования.

Координация усилий различных стран в сфере экологического образования осуществляется Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Члены ООН считали необходимой постановку Глобального экологического воспитания в центр всех учебных программ, начиная с дошкольных организаций и кончая вузами и системами переподготовки кадров. По их представлениям, «наше

выживание, защита окружающей среды могут оказаться лишь абстрактными понятиями, если мы не внушим каждому простую и убедительную мысль: люди — это часть природы, мы должны любить наши деревья и реки, пашни и леса, как мы любим саму жизнь»

Экологическое воспитание призвано формировать активную природоохранную позицию. Экологическое воспитание достигается с помощью комплекса природоохранного и экологического обучения, включающего воспитание в узком смысле слова, школьное и вузовское экологическое просвещение, пропаганду экологического мировоззрения.

Основные цели экологического воспитания в современных условиях, провозглашенные в самых различных манифестах, кодексах, сводах и т. д., могут быть сведены к следующим постулатам, которые должны быть осознаны, понятны и признаны всеми:

- всякая жизнь самоценна, уникальна и неповторима; человек ответственен за все живое;
- природа — была и всегда будет сильнее человека. Она вечна и бесконечна. Основой взаимоотношения с Природой должна стать взаимопомощь, а не противоборство;
- чем более разнообразна биосфера, тем она устойчивее;
- призрак экологического кризиса стал грозной явью; человек оказывает на природную среду недопустимое по масштабам дестабилизирующее воздействие;
- если все оставить так как есть (или слегка модернизировать), то «уже скоро — спустя всего лишь 20—50 лет, Земля ответит человечеству неотразимым ударом на уничтожение»;
- люди должны быть ориентированы и готовы к радикальному изменению системы ценностей и поведения, а именно, к отказу от перепотребления для развитых стран), от установки на многодетную семью

(для развивающихся стран) и от экологической безответственности и вседозволенности.

Экологическое воспитание должно базироваться на основном постулате о том, что выход из экологического кризиса в современных условиях возможен. Ключи к решению глобальной экологической проблемы — в переоценке мировоззренческих ценностей и в «смене приоритетов», а также в нормализации численности населения через планирование семьи, в неустанной практической работе по реализации основных направлений в охране окружающей среды.

Предлагаем самим студентам порассуждать на эту тему и сделать необходимые выводы. Предварительно можем предложить следующую цитату: «Мы получили в наследство невыразимо прекрасный и многообразный сад, но беда в том, что мы неумелые садовники. Мы не позаботились о том, чтобы усвоить простейшее правило садоводства. С пренебрежением относясь к нашему саду, мы готовим себе в не очень далеком будущем мировую катастрофу не хуже атомной войны, причем делаем это с благодушным самодовольством малолетнего идиота, стригущего ножницами картину Рембрандта».

Высшей стадией экологизации сознания является экологическая культура, под которой понимают весь комплекс навыков бытия в контакте с окружающей средой. Все большее число ученых и специалистов склоняются к мнению, что преодоление экологического кризиса возможно лишь на основе экологической культуры, центральная идея которой: совместное гармоничное развитие природы и человека и отношение к природе не только как к материальной, но и как к духовной ценности. Ученые утверждают, что человеку надо думать не об управлении эволюцией, а об управлении самим собой, что означает прежде всего следование законам природы. Человек должен осознать свою роль в биосфере как одного из видов, который, как и все остальные, обязан подчиняться законам развития биосферы.

Мировое сообщество не может существовать без экологической культуры, поскольку без нее трудно рассчитывать на выживание человечества в условиях экологического кризиса. Именно поэтому одним из ведущих международных проектов ООН в области культуры, науки и образования является программа «Экологическая культура». Правила «не повреди» и «думать глобально, действовать локально» обязательны для всех людей. Во имя жизни на Земле человечеству предстоит возродить, сберечь и развить все основные ценности экологической культуры.

Литература:

1. Белоусова О. А. Некоторые аспекты воспитания экологической культуры будущего специалиста.
2. Гаврилов А. В., Гаврилова Л. А. Дидактические принципы экологического образования студентов в высшей школе.
3. Баранникова Э.Э. Экскурсии и целевые прогулки в системе воспитания основ экологической культуры / Э.Э. Баранникова. – Ульяновск, 2005.
4. Романенко Н.М. Воспитание духовной культуры у школьников / Н.М. Романенко. – М., 2010
5. Feruza Aminovna Turakulova. Humanity pedagogy and technology of holistic approach. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) Vol. 10, Issue 12, Dec. (2022), 1699-170